

OVOZ REJISSORLIGI SOHASINI ILMIY O‘RGANISH TAJRIBALARI

Abdullayev Davranbek Alisherovich

O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasi
MOR musiqiy ovoz rejissyorlik fakulteti
o‘qituvchisi

Annontatsiya: Ushbu maqolada kino, televideniye, radio, teatr va ommaviy tadbirlarda “Ovoz rejissorligi” sohasini rivojlantirish va bu sohada yetuk kadrlar tayyorlash, yangi texnologiyalarni tadbiq qilish, xorij tajribalarini o‘rganish kabi faoliyatlar bilan tanishib chiqib xulosalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ovoz rejissyori, musiqa, televideniye, kino, xorij, radio, mutaxassis, film, aktyor, senariy, montaj.

Аннотация: В данной статье даны выводы по развитию сферы “звукорежиссура” в кино, телевидении, радио, театре и массовых мероприятиях и ознакомлению с такими видами деятельности, как подготовка зрелых кадров в этой области, внедрение новых технологий, изучение зарубежного опыта.

Ключевые слова: звукорежиссер, музыка, телевидение, кино, зарубежье, радио, специалист, кино, актер, сценарий, монтаж

Abstract: This article provides conclusions on the development of the field of “sound engineering” in cinema, television, radio, theater and mass events and familiarization with such activities as the training of mature personnel in this field, the introduction of new technologies, the study of foreign experience.

Keywords: sound engineer, music, television, cinema, abroad, radio specialist, cinema, actor, script, editing.

Hozirgi rivojlanish davrida san’atning texnika bilan bog’liq sohalari, jumladan “Ovoz rejissorligi” sohasi ham rivojlanib ketti. Respublikamizda malakali soha mutaxassislariga bo‘lgan talab kuchaymoqda. Ushbu maqolada kino, televideniye, radio, teatr va ommaviy tadbirlarda “Ovoz rejissorligi” sohasini rivojlantirish va bu

sohada yetuk kadrlar tayyorlash, yangi texnologiyalarni tadbiq qilish, xorij tajribalarini o'rganish kabi faoliyatlar bilan tanishib chiqib xulosalar keltirilgan.

Zamonaviy o'zbek ovoz rejissorligini har tomonlama mukammal va professional darajada o'qitish bugun shu sohaga qo'yilayotgan birlamchi talablardandir. Film muvaffaqiyati, tom ma'noda, uning badiiy yaxlitligi bilan bog'liq. Filmدا ssenariy, rejissura, aktyorlar ijrosi, operator ishi, montaj, musiqa kabi alohida komponentlar qay darajada muhim rol ijro etsa ovoz rejissorligi ham xuddi shunday ahamiyatga ega unsur hisoblanadi. Aynan shu mutaxassislikni chuqur o'rganish, tahliliy asosda ko'rib chiqish, xorij tajribalari bilan tanishib chiqish, solishtirish hamda muhim elementlarni o'zlashtirish, uni amalada tadbiq etilishi va shu asosida aniq taklif va xulosalar berilishi va eng asosiysi, zamon hamda hukumat talabini belgilaydi. Bugungi kunda ovoz rejissorligi sohasi bilan bog'liq muammolarni o'rganish va ularni bartaraf etish masalasi yetakchi mavzu hisoblanadi.

Mamlakatimizda kino san'ati va sanoatini jahon darajasiga ko'tarish masalasida amalga oshirilayotgan ishlar, hukumat qarorlari bugungi kunda o'zbek kino san'atida o'zining ijobiy natijasini ko'rsatmoqda. Jumladan, ko'pgina mashxur kinoasarlarning muvaffaqiyatiga ovoz rejissorligining hissasi bor, albatta. Ekranida aks etgan voqeylikning tomoshabinlarga qay darajada ta'sir qilishida ovozning o'rnini kata ahamiyatlidir. Buning nechog'lik muhim ekanini nafaqat kino sohasi vakillari, balki oddiy tomoshabin ham anglab yetyapti.

O'zbek ovoz rejissorligi o'ziga xos tarixga ega. Shu bois ushbu ilmiy tadqiqot ishida o'zbek ovoz rejissorligining genezesi — shakllanish va rivojlanish bosqichlari, sohaga doir yangiliklar, amalga oshirilgan tajribalar va xorijiy mutaxassislar faoliyatini o'rganish masalalarini yoritish asosiy vazifalardan biri sanaladi.

Ovoz, shubhasiz, hayotimizning ajralmas qismidir. Biror kishining irodasiga ko'ra, inson bo'shliqda emas, balki havo, gaz muhitida yashaydi. Har bir harakat yoki harakat bilan ishlash yoki o'rganish, qo'llaringizni silkitib qo'yish yoki barmoqlaringizni cho'zish orqali biz yer yuzidagi ko'plab molekulalarni siqib chiqaramiz. Har bir harakat yoki harakat havo zarralari yoki elastik to'lqinlarning

massa yo'naltirilgan elastik qiziqishini keltirib chiqaradi. Ulardan ba'zilari inson qulog'iga yetib borgach, retseptorlari hujayralari tomonidan qabul qilinadi, shuning uchun inson turli tovushlarni eshitadi.

Ovoz rejissorligi sohasining turlari va yo'nalishlaridagi yetakchi jihatlari, ovoz rejissorligini o'qitishning istiqbollari, ovoz rejissorligining mahorat ko'rsatkichlari hamda mamlakatimiz ta'lim tizimiga xorij tajribalarini olib kirishning ahamiyatini o'rganish hisoblanadi. Chunki amaliyot bilan nazariya yonma-yon tarzda o'z samarasini beradi.

Bugun o'zbek filmlarida ovoz rejissyorining ishi undagi ba'zi e'tirozli jarayonlar ko'plab muammolarga olib kelmoqda. Chunki, filmda dialog, monologlar ustidan musiqaning baland berilishi tomoshabin uchun musiqa birinchi darajaga chiqqani bilan e'tirozga uchraydi. Mutaxassisning o'z kasbi ustida elementlar ustida kamroq ba'zan tushunar tushunmas ish olib borishiga olib keladi. Bu kabi kamchiliklarni oldini olish uchun dastlabki jarayonlardan ovoz rejissyori mutaxassislarini o'quv jarayonlarida, amaliyot paytida uqivini oshirish ijobiy yutuqlarga olib keladi.

Bu borada, teleko'rsatuvlar haqida ham to'xtalish joiz, chunki teleko'rsatuvlarining ko'pchiligi bugun to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilmoqda. Bunda aynan ko'proq e'tibor ovoz rejissyoridan xushyorlikni talab qiladi. Ba'zan efir paytida boshlovchining ovozi uzilishi, xonandaning qo'shiq aytayotgandan tovushining pasayishi kabi e'tirozli holatlari tomoshabinda ko'plab muammolarni tug'diradi. Televideniya faoliyat olib borayotgan ko'plab mutaxassis va nomutaxassilarni amaliyotini, malakasini oshirish bugun talab darajasida. Bu kabi muammolarni televideniye mas'ullari e'tiborga olishilari zarur.

So'nggi yillarda mamlakatimizda va jahonda ovoz rejissorligini o'qitishning nazariy va amaliy faoliyatini, shakllanish bosqichlari va amaldagi holatini holatini o'rganish va shu asnodagi sohadagi mavjud muammolarga amaliy yechim izlash masalasi yetakchi hisoblanadi. Bu borada, o'zbek ovoz rejissorligida yangi tamoyillar masalasini o'rganish hamda ilmiy xulosalar chiqarish borasida ham ko'plab ustozlarning maslahat bilimlari samaralidir.

Ovoz hayotimizda o'z o'rnini egallashga yordam bergan yana bir hodisa mavjud. Bu rezonans fenomeni yoki tovush manbai to'lqinlarining o'z tebranish chastotalari bilan mos kelishi sababli ovoz balandligini majburiy oshirish. Cheklangan joylarda rezonans fenomenini kuzatish oson, ya'ni har qanday xona uchun ovoz rezonanslasha boshlagan ohangni topishingiz mumkin.

Musiqqa bizning hayotimizda juda muhim o'rin tutadi. Turli tovushlarning kombinatsiyasi sifatida musiqqa, izchil ovozga olib keladi. Musiqqa butunlay o'ziga xos va ishonchli tarzda insonning hissiy holatiga ta'sir qilishi mumkin. Musiqiy badiiy tasvirlar orqali musiqqa haqiqatni aks ettiradi va inson ruhiga faol ta'sir ko'rsatadi va hatto uni tarbiyalaydi.

Hatto qadimgi Yunonistonda ham davlatning eng zodagon odamlari "xor va musiqada" tarbiyalangan. Platon davrida musiqada shaxsiy ta'lim g'oyalari ishlatilgan. Fuqarolarning jiddiy soddaligi va jasoratini ko'tarish uchun u musiqani eng qattiq nazorat qilishni talab qildi. Har doim, davrning davlat tuzilishi va kayfiyati, o'z istaklarini ifoda etib, xarakterli musiqada iz qoldirdi. Misol uchun, harbiy harakatlar yoki fathlar davrida turli mamlakatlarda paydo bo'lgan ko'plab harbiy yurishlar bo'lishi mumkin.

Ovoz rejissorligini o'qitishdagi mavjud muammolarni chuqurroq o'rganish maqsadida talabalarning ilmiy ishlarini to'laqonli muammoli mavzular bilan taqsimlash, ilmiy ish uchun qiyosiy-tahliliy, tajriba-kuzatuv va umumlashtirish usuli tanlan maqsadga muvofiq.

O'zbek va jahon miqyosida mavjud bo'lgan ilmiy asarlar, monografiya, risola, darslik va maqolalarni o'rganib, ishning nazariy-fundamental asosini shakllantirishda foydalanish, ilmiy-tadqiqot metodologiyasiga xos qiyosiy-tahliliy, tajriba-kuzatuv usullarini qo'llagan holda nazariy va amaliy xulosalar chiqarish, ayrim filmlar haqidagi ma'lumotlarni qayta tiklashda ijobiy ish sanaladi.

Bugun kino san'atining rivojlanishida Respublikamiz Prezidentining san'at sohasiga oid farmonlari, hukumat qarorlari, huquqiy hujjatlar, shuningdek,

mutaxassislikka doir nazariy adabiyotlar, o'quv-uslubiy qo'llanmalari, risolalarda buning yaqqol ifodasini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida, mamlakatimizda sog'lom avlod ma'naviyatini shakllantirish va tobora boyitib borishi yo'lida olib borilayotgan ezgu ishlar samarali bo'lishini ta'minlashga — qaysi sohada ishlashimizdan qat'i nazar - barchamiz bab-baravar burchlimiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. 2017.
2. Abulqosimova X. Kino san'ati asoslari. – T.: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2009.
3. Amanmuradov Sh., Mirsaidova D. Ovoz rejissyorligi mahorati. - Toshkent:. O'zDSMI. 2019. 117b.
4. Ovoz rejissorligida individual va differensial ta'limning afzalliklari Azamat Kurbonov. Academic Research in Educational Sciences. February, 2022 https://t.me/ares_uz Multidisciplinary Scientific Journal